

Федоришина Лариса Миколаївна,

д-р екон. наук, доц.,
старш. наук. співроб. відділу дослідження митних ризиків,
Науково-дослідний центр митної справи
Науково-дослідного інституту фіскальної політики
Університету державної фіскальної служби України,
м. Хмельницький, Україна
<https://orcid.org/0000-0001-8852-0649>
larisa.fedorishina@gmail.com

Шевчук Любов Теодорівна,

д-р екон. наук, проф.,
проректор з наукової роботи,
ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»,
м. Львів, Україна
<https://orcid.org/0000-0001-8057-6357>
ltshevchuk@ua.fm

Освіта України: необхідність змін

Світова пандемія та спричинені нею негативні наслідки в різних сферах сформували нові виклики, на які уряди усіх країн світу повинні реагувати відповідним чином. Непрямо пандемія дала можливість оцінити сильні сторони економіки, медицини, освіти, а також виявити слабкі сторони, які потребують змін, покращення в кожній країні, що зазнала впливу коронавірусу. Не стала виключенням і Україна, в якій рішенням уряду було запроваджено загальнонаціональний карантин з метою запобігання поширенню COVID-19, що призвело до необхідності внесення змін у звичний і усталений режим роботи більшості сфер і галузей. Особливо відчутно це проявилось у сфері освіти – і дошкільної, і шкільної, і фахової передвищої, і вищої – соціальне дистанціювання та самоізоляцію слухачів із дотриманням високої якості освітнього процесу, здавалось би, на перший погляд, забезпечити неможливо. Водночас, це відкриває нові горизонти для вдосконалення організації діяльності закладів освіти та підвищення ефективності їх роботи в цілому. Саме тому актуальним питанням є доведення необхідності змін у сфері освіти України та

висвітлення тих проблем, які першочергово слід вирішувати як в умовах карантину, так і після його закінчення.

Варто відзначити, що слід розрізняти між собою терміни «дистанційна форма здобуття освіти» та «дистанційні технології забезпечення освітнього процесу», які часто ототожнюють за змістом. Так, згідно [1], основними формами здобуття вищої освіти є: інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева) та дуальна. При цьому дистанційна форма здобуття освіти – це індивідуалізований процес здобуття освіти, що відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу в спеціалізованому середовищі, що функціонує на основі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій [1]; вона є дуже важливою, оскільки дозволяє отримати вищу освіту людям із обмеженими фізичними можливостями, тим, хто проживають у дуже віддалених місцевостях від закладу вищої освіти тощо. Але сьогодні ми говоримо, у зв'язку із оголошеним карантинном, саме про активне використання дистанційних технологій забезпечення освітнього процесу у закладах освіти – на платформі Zoom, Google Meet, Moodle, Google Classroom тощо (а не переведення здобувачів освітніх ступенів на дистанційну форму навчання), що дозволяють максимально наблизити учасників освітнього процесу, встановити між ними зворотній зв'язок. Оскільки запровадження карантину було неочікуваним, то і багато закладів освіти були неготові до використання дистанційних технологій; в першу чергу це вимагало від керівництва усвідомлення необхідності змін у процесі надання освітніх послуг, швидкості реакції/адаптації на ці зміни, пошуку відповідних ресурсів та готовності викладацького складу працювати в нових умовах (їх потенціалу, можливості і здатності навчатися та освоювати нові технології навчання). Найбільшою проблемою, на наше переконання, стала саме необхідність подолання «цифрового розриву» – не тільки можливість закладів освіти перейти на навчання з використанням дистанційних технологій, а й забезпечення можливості слухачів бути «присутніми» на лекційних, практичних заняттях тощо, особливо за умов поганого, а подекуди й відсутності, зв'язку (мобільного, доступу до Інтернет тощо). Це, в першу чергу, стосується професійно-технічної освіти – учні переважно із сільських місцевостей, в яких спостерігається погане покриття мобільним зв'язком, не те, що можливість вийти, наприклад, у Zoom, взяти участь у

відеоконференції, працювати на платформах дистанційного навчання; деякі із них не мають комп'ютерів, ноутбуків, лише телефони і тоді постає логічне питання – яка ефективність навчання в телефоні? І чому дитина, з великим ступенем ймовірності, буде мати прогалини у знаннях через незалежні від неї обставини?

Переваги й недоліки застосування дистанційних технологій у освітньому процесі можна представити у вигляді табл. 1.

Таблиця 1

Переваги й недоліки застосування дистанційних технологій

<i>Для викладацького складу закладів професійно-технічної, вищої освіти</i>		<i>Для учнів, слухачів, студентів закладів професійно-технічної, вищої освіти</i>	
<i>переваги</i>	<i>недоліки</i>	<i>переваги</i>	<i>недоліки</i>
Реалізація викладацького потенціалу	Невміння користуватися технологіями	Можливість навчатися незалежно від місця перебування	Відсутність технічних можливостей для навчання
Можливість отримання нових знань і навичок	Небажання освоювати дистанційні технології і набуття ознак психоемоційного вигорання	Активізація саморозвитку, самодисципліни й самонавчання	Погіршення рівня знань, навичок через небажання самонавчатися, лінощі
Забезпечення безпосереднього контакту із студентами	Відсутність зворотного зв'язку із деякими студентами	Можливість доступу до раніше недоступних (платних) ресурсів і баз	Неможливість отримання безпосередньої практичної підготовки (на час карантину)
Можливість активного обговорення проблемних питань	«Розтягування» тривалості робочого дня (на перевірку робіт, наповнення платформ навчальним матеріалом)	Можливість активно розвивати навички здійснення самонавчання та аналізу інформаційної бази в умовах інформаційного засмічення ноосфери	Інформаційне та психоемоційне перевантаження (інформацію важче сприймати дистанційно)

Джерело: сформовано авторами

Як зазначив заступник міністра освіти і науки Є. Стадний, до

використання дистанційних технологій у період карантину виявило готовність 20 (може, дещо більше) університетів в Україні; вони не лише активно використовували зазначені технології, а й мають відповідні структурні підрозділи для адміністрування та консультування учасників процесу дистанційного навчання [2]. І це свідчить про надто низький відсоток їх використання, більшість закладів просто не готові працювати у нових умовах, а, прогнозуючи наявні тенденції, можна стверджувати, що роль дистанційних технологій в освітньому процесі тільки зростатиме, їх опанування усіма учасниками освітнього процесу стане запорукою успіху.

Дослідження свідчать, що пандемія і спричинені нею наслідки стали початком формування нових підходів у системі освіти та активного використання дистанційних технологій. Необхідно уже сьогодні активно навчати викладацький склад закладів освіти технологіям роботи на різних платформах, стимулювати до самонавчання, актуалізації знань (відповідно до нових платформ навчання забезпечити здатність їх використовувати). Водночас, слід посилити технологічну складову забезпечення освітнього процесу (наявність нових, сучасних комп'ютерних класів, відповідного програмного забезпечення). А дітей різного віку і молодь слід навчати відсортовувати інформацію (особливо вирізняти фейкову), серед безлічі інформації шукати потрібну, використовуючи певні інструменти, критично мислити.

Крім того, це ще раз підтверджує необхідність і доцільність впровадження запропонованої нами моделі здоров'язберігаючої освіти впродовж життя [3, с. 338-340]. Сьогодні зрозуміло, що виклики у вигляді пандемій можуть періодично повторюватися, тому слід дітей змалку готувати до виживання в таких умовах, розповідати про доцільність соціального дистанціювання, тренувати і розвивати психічне здоров'я, а особливо інтелектуальне – щоб кожна дитина знала що, як і коли слід робити в тій чи іншій ситуації (хворобі, пандемії тощо), як правильно фільтрувати усю інформацію в мережі Інтернет та, при цьому, не бути споживачем і розповсюджувачем фейків.

Очевидно, що окреслені нами заходи вимагають верифікації на практиці. Безумовно, нові умови життєдіяльності висуватимуть нові виклики сфері освіти, що вимагає перманентної уваги як до підготовки до реалізації освітнього процесу загалом, так і до підготовки всіх учасників освітнього процесу зокрема. Тільки країни, які зможуть гнучко і своєчасно реагувати на виклики, що виникатимуть перед сферою освіти, будуть

здатними не тільки примножувати людський потенціал, втримувати свої економіки на відповідному рівні, але й надалі активно розвивати їх.

Список використаних джерел:

1. Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти: Закон України від 18.12.2019 № 392-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392-20> (дата доступу: 20.05.2020).

2. Про дистанційну освіту в університетах в умовах карантину. URL: https://dt.ua/EDUCATION/viklik-yakogo-ne-mozhna-ne-priyuyati-347904_.html (дата доступу: 20.05.2020).

3. Федоришина Л.М. Соціально-економічні основи формування здоров'я дитячого населення України: дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.07. Львів: Приватний вищий навчальний заклад «Львівський університет бізнесу та права», 2018. 483 с.